

Neuropsicologia: Percepção do Campo no Atendimento Clínico

Neuropsychology: Field Perception in Clinical Care

Palestra apresentada no dia 05 de maio de 2017, pelo psicólogo Pierre Ferraz e Silva, na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar. Sob a temática “*Neuropsicologia: Percepção do Campo no Atendimento Clínico*”.

OBJETIVO

Nossas percepções, sentimentos, ações e pensamentos permitem que cada ser humano seja único em si mesmo. No entanto, elas estão limitadas por um sem número de restrições físicas, neurológicas, psicológicas e sociais que criam um campo que limita nossa liberdade de escolher e viver. Um terapeuta atento a este campo será muito mais capaz de acompanhar seu cliente pelos caminhos frios e tempestuosos necessários à mudança e a transformação.

Palestrante: Pierre Ferraz e Silva - CRP 05/24.303

Psicólogo Clínico, Gestalt-Terapeuta, Terapeuta de Casal e Família, Psicossomático e NeuroPsicólogo. Graduado em Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) em 1997. Especialista em Gestalt-Terapia pelo Encontro – Núcleo de Estudos e Treinamento em Gestalt-Terapia. Especialista em Terapia de casal e família pelo Fluircom – Espaço de Estudo e Terapia em Gestalt. Especialista em Neuropsicologia pelo Instituto Brasileiro de Neuropsicologia (IBNeuro). Especialista em Psicologia Médica e Psicossomática pela UNESA. Vivência dos doze passos – Treinamento para intervenção com dependência química no Centro para tratamento de Dependência Química Vila Serena. Graduação em Engenharia Elétrica com ênfase Eletrônica pela Sociedade Educacional Professor Nuno Lisboa.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

<https://www.youtube.com/embed/kO98FOtBcDY>

Recebido em: 13/12/2017

Aprovado em: 13/12/2017